

R A1 02

PREPORUČENI SPEKTAR ELEKTRIČNIH ISPITIVANJA STATORA SINHRONIH TURBOGENERATORA U FABRICI

**Denis Ilić^{1,2}, Ljubiša Nikolić, Đorđe Jovanović,
Momčilo Milić^{1,2}, Radmila Partonjić^{1,2}**

¹Elektrotehnički Institut “Nikola Tesla”

²Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj - У последњих неколико година често се сусрећу проблеми при дефинисању неопходних електричних и машинских испитивања статорских намотаја у фабрици, а током и након производње статорског корсета. Веома често се у уговорној документацији фабрици намећу обавезна испитивања дефинисана интернационалним стандардима. Међутим, интернационални стандарди ретко дају обавезујуће смернице за међуфазна испитивања током производње али и након финализације производа. Углавном су дефинисани начини извођења испитивања и препоруке за поједине случајеве, уз ограничења по снази или напону. При томе се оставља огромна маргина за синхроне генераторе који нису обухваћени овим стандардима, или је стандардном дефинисано да се поједине критеријумске вредности дефинишу уговором, што неретко није пракса. У раду ће бити презентоване електричне испитне методе неопходне током и на крају производње статорског корсета које настоје уверити у квалитет новопроизведеног статора и отклонити сумњу у могућност превременог отказа након пуштања у погон. Део метода није стандардизован и то ће бити посебно објашњено уз приказ фабричких искустава водећих светских произвођача.

Кључне речи – *dijagnostika stanja, EDA, obrtne mašine, izolacioni sistem*

¹Denis Ilić, INT, Koste Glavinića 8a, Beograd, denis.ilic@ieent.org

1. Увод

При изради статорског намотаја синхроних турбогенератора произвођачи се са посебном пажњом опходе према процедурама и технологијама израде појединих делова. Овакав специфичан третман проузрокован је најпре тежњом произвођача да сва стечена искуства искористи у циљу стварања што је могуће квалитетнијег производа у најмањим могућим финансијским оквирима. Дакле, оптимизацијом технологије произвођач тежи уштедети уложене материјале и радне сате, али мора остати у границама поузданости новопроизведеног генератора, како би заштитио углед и име компаније. Инвеститор и произвођач/добављач опреме су често на овој клацкалицы између одличног и оптималног на супротним странама. Стога се при набавци статорског корсета много детаља посвећује дефинисању испитних метода и прецизном дефинисању начина контроле које ће инвеститор спровести над произвођачем. С обзиром да су међународни стандарди прилично шкрти, а често и вешесмислени, када је ова тема у питању, неопходно је прецизно дефинисати ове испитне методе и критеријумске вредности још у фази уговарања. Стандардима је веома тешко кластеризовати све врсте и начине израде синхроних турбогенератора, те стога у великом броју случајева нису адекватно решење и није пожељно позвати се уопштено на стандарде. Поједине светске електропривреде настоје развијати интерне стандарде и процедуре које могу бити обавезујуће за извођаче радова, те су тиме покушале превазићи поједине потешкоће.

У овом раду биће приказан кратак спектар испитивања која се предлажу на статорском корсету како у међуфазној тако и у завршној контроли као изузетно корисна у откривању евентуалних пропуста у производњи. Поједина испитивања теже доказати инвеститору способност и умешност фабричке технологије и изузетно су корисна у откривању не тако приметних дефеката који би се евентуално могли манифестовати након неколико година погона.

2. Основни делови статора турбогенератора

Саторски намотаји за турбогенераторе већих снага се готово искључиво израђују од полунавојака – статорских Ребел штапова (Слика 1). Ребел намотај представља својеврсну подврсту униформних намотаја. Наиме, снажније машине захтевају веће попречне пресеке проводника и већу крутост намотаја. Ова чињеница повлачи и раст физичких димензија, те се прављењем намотаја од полунавојака – штапова, процедура улагања у магнетно коло умногоме упрошћава и смањује се могућност физичког оштећења намотаја приликом ове операције. Намотаји турбогенератора већих снага се обично исувише греју, те се форсирано хладе дестилованом водом. У ту сврху се статорски штапови израђују са одређеним бројем шупљих проводника формираних као расхладне цеви са функцијом провођења расхладног флуида и одвођења топлоте из сваког појединачног штапа.

¹Denis Ilić, INT, Koste Glavinića 8a, Beograd, denis.ilic@ieent.org

Слика 1 Статорски штапови (лево) и попречни пресек статорског штапа са шупљим цевчицама за провођење расхладног флуида (десно)

Магнетно коло синхроног генератора представља „срце“ машине и од изузетног је значаја правилно постављање и руковање појединим сегментима магнетних лимова приликом слагања магнетног кола.

Поред осталих помоћних система, ове две компоненте статорског корсета се могу сматрати главним елементима. Приликом израде генератора посебна пажња и инвеститора као и осталих учесника у пројекту, углавном је усмерена на контролу квалитета израде ова два кључна елемента. У овом раду ће бити приказане поједине методе које се у фабрици користе како би се потврдио квалитет израде појединог дела као и целог намотаја.

3. Испитивање статорских полунавојака – штапова у фабрици

У уобичајној пракси водећих светских произвођача спектар испитивања готових статорских штапова подразумева:

- Мерење отпорности слабопроводног слоја
- Мерење фактора диелектричних губитака
- Мерење интензитета парцијалних пражњења
- Breakdown тест
- Тестови убрзаног старења
- Мерење фактора диелектричних губитака при повишеној температури штапа

Поред ових електричних испитивања, веома битна су и испитивања којима се проверава механички интегритет статорског штапа:

- Провера димензија
- Тест надпритиска расхладних цеви полунавојка (уколико постоје)

¹Denis Ilić, INT, Koste Glavinića 8a, Beograd, denis.ilic@ieent.org

- Мерење протока расхладног флуида кроз статорске штапове (уколико постоје расхладне цеви)
- **Провера димензија** статорских штапова се изводи у више корака. Наиме, проверавају се димензије најпре појединачних елементарних бакарних проводника и шупљих проводника/расхладних цевчица (уколико постоје). Затим се проверава димензија формираног штапа без основне изолације, тзв. *green bar*. Када се изведе извијање статорског штапа на одговарајућу форму, опет се проверавају димензије. Након намотавања основне изолације и завршеног процеса вакумске импрегнације електричног изолационог система (ЕИС), проверавају се завршне димензије и потврђује да одговарају пројектованим вредностима. Димензије штапа у жлебном делу морају бити у складу са пројектованим димензијама и у пројектованим границама с обзиром да било каква одступања могу указати на недовољну дебљину изолације на одређеним местима и могу указати на потенцијална оштећења до којих ће доћи приликом улагања штапова у жлеб. У зонама глава намотаја веома је битно да геометрија штапа буде у прописаним границама, с обзиром да уколико су одступања већа од пројектованих, након улагања штапова у језгро, поједини размаци могу бити мањи од пројектованих, што ће створити предуслове за додатно електрично напрезање на тим местима и појаву короне.

Мерење површинске отпорности слабопроводног слоја. Како је већ наведено, навојци/штапови се праве засебно, тј. одвојено од статорског језгра, те они морају бити таквих димензија да се без проблема поставе у жлебове, односно морају бити мање ширине у односу на ширину жлебова, па је стога одређени ваздушни размак између штапа/навојка и самог жлеба неизбежан. Што се тиче шупљина у изолацији, значајан део напона јавиће се у ваздушном размаку, при чему ће се парцијалана пражњења (ПП) десити ако јачина електричног поља превазилази 3kV/mm (за ваздухом хлађене машине) колико износи електрична чврстоћа ваздуха. Овакво ПП својим дејством може проузроковати оштећења у изолацији те прогресивно наставити развој све до појаве пробоја. Иако се пражњење у већини случајева одвија на површини навојка/штапа, оно може бити виђено и на жлебовима. Поред тога што нарушава стање изолације, ПП код машина хлађених ваздухом ствара озон унутар машине. Озон у комбинацији са азотом ствара киселине које су опасне по здравље, а изазивају и кородирања метала, као и слабљења гумених материјала (нпр. код размењивача топлоте).

Да би спречили појаву ПП, произвођачи генератора премазују навојке/штапове у пределу жлебова полупроводним слојем (најчешће се користи *carbon-black-loaded paint or tape*). Овај слој, често називан полупроводним слојем, је у контакту са уземљеним статорским језгром на више места дуж жлеба. Уз довољно малу вредност отпора овај премаз се практично налази на потенцијалу земље (због контакта са статорским језгром), па према томе не постоји напон дуж ваздушног зазора. Треба напоменути да овај слој не сме имати велику проводност јер би то довело до кратког споја лимова статорског језгра. Јасно је да се критични праг од 3kV/mm неће јавити при нижим вредностима напона чак и ако се појави значајан ваздушни зазор између навојака и језгра, па полупроводни премази навојака у жлебним деловима нису неопходни за статорске намотаје називног напона 6kV и мање.

¹Denis Ilić, INT, Koste Glavinića 8a, Beograd, denis.ilic@ieent.org

Мерење фактора диелектричних губитака статорских штапова је широко распрострањена метода којом се потврђује квалитет изолационог система у глобалном смислу. Мерења се врше на завршеном полунавојку, након процеса импрегнације основног ЕИС и нанетих слабопроводних слојева. Дакле, добри резултати указују на чињеницу да су примењени изолациони материјали квалитетни, да је процес израде био задовољавајућ и да је „хигијена“ у фабрици током поступка израде статорског штапа била на задовољавајућем нивоу. Као допунску вредност, својеврсни нуспродукт мерења фактора диелектричних губитака, мери се и електрични капацитет статорских штапова. Поједини произвођачи ове вредности користе као показатељ униформности израде штапова. Већина произвођача у редовној пракси врши ово мерење на 100% узорку статорских штапова. Критеријуми за утврђивање стања појединих штапова су увек предмет дискусије, те је пожељно дефинисати критеријумске вредности још у фази уговарања. Међународни стандард ИЕС 60034-27-3 препознаје одређене критеријумске вредности за уопштен случај статорског штапа. Ове вредности је веома тешко дефинисати, с обзиром да се у стварању стандарда тежи уопштити критеријум како би обухватио различите случајеве. Стандардом су дефинисане вредности дате у табели 1. Искуствено, иницијална вредност $\text{tg}\delta$ при $0.2U_n$ за нове штапове је доста нижа, у изузетним случајевима прелази вредност од 1%. Стога, при уговарању посла, препоручљиво је ове критеријуме дефинисати нешто строжије у односу на стандардизоване. Критеријуми пораста по кораку и укупног пораста су у већини случајева задовољавајући и могу се применити у оквиру стандарда. Посебну пажњу је потребно усмерити на генераторе који се поручују за називни напон изнад 21kV с обзиром да су у ИЕС-у дефинисане вредности за статорске штапове номиналног напона до 21 kV.

Tabela 1 Максималне допуштене вредности при мерењу фактора диел. губитака за нове штапове са назначеним напоном до 21kV – из стандарда ИЕС60034-27-3

1.	Иницијална вредност при $0.2U_n$	$\text{tg}\delta @ 0.2U_n$	20×10^{-3}
2.	Промена $\text{tg}\delta$ по кораку напона од $0.2U_n$	$\Delta \text{tg}\delta / 0.2U_n$	5×10^{-3}
3.	Скок или „tip up“ вредности $\text{tg}\delta$ $0.6U_n - 0.2U_n$	$\text{tg}\delta @ 0.6U_n - \text{tg}\delta @ 0.2U_n$	5×10^{-3}

Мерење фактора диелектричних губитака при повишеној температури је испитивање којим произвођач доказује температурну стабилност квалитета изолационог система статорских штапова.

Мерење интезитета парцијалних пражњења статорских штапова је метода којом се могу открити поједини локални дефекти на статору као и на статорском штапу. Мерења се врше на завршеном полунавојку. Многи произвођачи се труде да ову методу избегну, с обзиром да нигде нису чврсто дефинисане граничне вредности, те да у случају нестручног тумачења резултати могу навести на погрешан закључак. Стога је препоручљиво дефинисати захтеве и граничне вредности за ово мерење. С обзиром на сада већ увелико напредне комерцијалне мерно-аквизиционе системе којима се успешно могу забележити сваки појединачни парцијални пробоји у шупљинама, по површини и сл. ово мерење би свакако било пожељно у спектру испитних протокола сваког новог али и репарираниог статорског намотаја. Уобичајне вредности које се очекују на новим статорским

¹Denis Ilić, INT, Koste Glavinića 8a, Beograd, denis.ilic@ieent.org

штаповима ретко премашују $1nC$, док се при уговарању критеријума, наравно, прихвата нешто већа вредност.

Високонапонски тест или тест изолационог система напрезањем доведеним повишеним напоном се изводи како на појединачним елементима (статорски штапови, пролазни изолатори...) тако и на комплетираном статору. Циљ теста је потврђивање успешности изведених радова и обезбеђивање сигурности да у погону при номиналном електричном напрезању, или пролазним поремећајима у електричној мрежи, неће доћи до нежељених прескока или пробоја. При испитивању статорских штапова, вредност испитног напона се уговара тако да буде реда 3-4 пута виша од номиналног напона генератора за који су штапови дизајнирани.

При изради статорских штапова, обично се договарају и **огледи убрзаног старења**, којима се настоји у кратком року, прорачунски, остарити изолациони систем на тај начин да покаже симулирану издржљивост изолационог система. Наиме, изолациони систем се стари термичким циклусима или електричним напрезањем. Углавном произвођачи имају своје процедуре којима се доказују издржљивост и конзистентност изолационог система при разним напрезањима. Нпр, уколико се статорски штапови изложе 15-очасовном напонском напрезању од $3.0U_n$ произвођачи третирају рачунску старост таквог штапа као 40-годишњу.

Стандардима су дефинисани и тестови старења термичким циклусима и електричним напрезањем. Ово оставља приличну слободу произвођачима по питању критеријума, те би свакако приликом уговарања ових мерења требало захтевати фабричке процедуре које описују ова мерења и дају критеријуме. Обично се за тестове старења термичким циклусима као меродавно узима мерење фактора диелектричних губитака и уговарају се граничне вредности за $\text{tg}\delta$.

4. Испитивања на магнетном језгру

Магнетно језгро се слаже од танких магнетних лимова претходно припремљених и исечених на одговарајућу димензију. Лимови су посебно третирано тако да се постигне изолованост од суседних лимова а све у циљу сузбијања губитака услед вихорних струја. Уколико се наруши ова изолација, може доћи до кумулативног ефекта грејања лимова иширења места квара док се магнетно коло не истопи и оштети намотаје статора и ротора. Овако велики кварови на магнетном колу често подразумевају крај животног века генератора.

Слика 2 Слагање магнетних лимова турбогенератора

Приликом набавке магнетних лимова на одређеном узорку се **испитује дебљина изолационог премаза**. Димензије се проверавају током слагања и након завршетка. Квалитет слагања такође.

¹Denis Ilić, INT, Koste Glavinića 8a, Beograd, denis.ilic@ieent.org

Језгра се током слагања притискају у више наврата и проверава се притисна сила и димензије притиснутих сегмената. Као финални тестови изводи се оглед грејања магнетног кола формирањем номиналне индукције у магнетном језгру привременим намотајем – *loop* тест уз снимање термографском камером и тест при сниженој индукцији попут ELCID/DIRIS тестова. Сви ови тестови настоје уочити грејања настала услед оштећења изолације између појединих сегмената. Такође, у међународним стандардима се могу наћи упутства за извођење ових мерења, али критеријуми не. Такође, потребно их је дефинисати и уговорити.

5. Испитивања на завршеном статорском намотају

На завршеном статорском намотају уобичајени спектар електричних испитивања подразумева:

- **Мерење електричног отпора изолационог система** фазних статорских намотаја – критеријумске вредности је пожељно дефинисати. Обично се мерење изводи у трајању од 10 минута, бележе се вредности на 15 секунди 60 секунди, 10 минута и рачунају индекс поларизације и коефицијент апсорпције.
- **Мерење фактора диелектричних губитака и капацитета** фазних статорских намотаја. Прилично велики проблем су критеријуми везани за цео статорски намотај, који у стандардима нису предложени. Наиме, критеријуми који ће се усвојити за цео намотај у многоме зависе од примењених антикорона премаза/трака те стога није могуће стандардизовати ове вредности. Али, искуствено, за нове статорске намотаје се могу предефинисати гранични критеријуми слични критеријумима за статорске штапове који ће бити задовољавајући и за инвеститора и за фабрику. С обзиром да се у стандардима не спомињу, пожељно је дефинисати их у уговорној документацији.
- **Мерење интезитета парцијалних пражњења** изводи се на сличан начин као код статорских штапова, са разликом да је у овом случају за напајање неопходна доста снажнија опрема. Мерење се изводи и у склопу завршних пријемних испитивања статорског корсета, собзиром да ефикасно може указати на евентуалне пропусте у изради. Критеријуми нису стандардом дефинисани, те је само мерење и дозвољене критеријуме неопходно уговорити.
- **ВН испитивање наименичним доведеним напоном** представља обично завршни тест којим се потврђује успешност изведених радова и способност генератора да издржи нормална погонска електрична напрезања. При испитивањима на завршеном статорском корсету, ова вредност је дефинисана стандардима и износи $(2xU_n+1)kV$, 50 Hz, 60 s.
- **ВН испитивање високим једосмерним напоном** је прихваћено међу произвођачима генератора с обзиром да се изводи нешто једноставније од испитивања високим наизменичним напоном. Наиме, опрема је габаритно значјано мања и лакша за манипулисање. Тест се изводи једноминутним мерењем струје одвода кроз изолациони систем сваке фазе намотаја до напона обично од $2,5U_n$ у корацима по $0,5 U_n$.

Поред наведених тестова, слично као код статорских штапова, неопходно је урадити и низ тестова механичке природе. Ови тестови подразумевају тест непропусности надпритиском гаса хидрауличног система хлађења намотаја статора, мерење протока кроз хидрауличне гране статора уколико се намотај хлади водом, ВУМР тест, којим се проверавају сопствене резонансе механичких склопова статорског корсета, крајева намотаја статора и низ других.

6. Закључак

У раду су приказане неке од редовних и уобичајних метода завршне контроле у изради статорских штапова и напослетку, целог статорског намотаја. Током процеса израде ових полупроизвода, постоји низ међуфазних контролних испитивања, која са једнаком тежином учествују у крајњем успеху изведених радова. Као циљ овог рада настојало се указати на чињеницу да су стандарди прилично „шкрти“ по питању дефинисања обавезних испитивања и нарочито критеријумских вредности. У неким случајевима, где критеријуми постоје, потребно их је узети са резервом, с обзиром да су дати за што већи број случајева, те је стога маргина неретко изузетно велика. Дакле, дефинисањем обавеза извођача на тај начин да мора поштовати стандарде – може се сматрати недовољним. Неопходно је начине међуфазне и завршне контроле подробније дефинисати још у уговорној документацији, с обзиром да је тада за извршиоца обавезујућа, што није случај са појединим мерењима дефинисаним у стандарду. Истовремено, неопходно је утврдити технички оправдане критеријуме, с обзиром да у стандардима нису дефинисани. Поједине електропривредне компаније настоје развијати интерне стандарде који су обавезујући за извођаче, што при изради нових, тако и при ремонтовању постојећих обртних машина. На тај начин се ефикасно превазилази овај проблем.

Захвалница

Рад је настао у оквиру пројекта ТР 33024 „Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора“ који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

RECOMENDED SCOPE OF ELECTRICAL TESTS ON TURBOGENERATOR STATOR WINDINGS DURING FACTORY TESTS

Abstract - In the last few years, problems have often been encountered in defining the necessary electrical and mechanical tests of stator coils at the plant, during and after the production of a stator corset. Very often in the contract documentation the factory imposes compulsory tests defined by international standards. However, international standards rarely provide binding guidelines for intermediate testing during production but also after the finalization of the product. In general, methods of carrying out tests and recommendations for individual cases, with restrictions on power or voltage, are defined. In doing so, there is a huge margin for synchronous generators that are not covered by these standards, or it is standardly defined that certain criteria are defined by a contract, which is often not a practice. The paper will present the electrical test methods necessary during and at the end of the production of stator corset, which seeks to convince the quality of the newly manufactured stator and eliminate suspicion of the possibility of early cancellation after commissioning. Part of the method is not standardized and this will be specifically explained with the presentation of the factory experiences of the world's leading manufacturers.